

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

TUG'ISH YOSHIDAGI AYOLLARDA REPRODUKTIV SALOMATLIK VA UNI PSIXOLOGIK HOLATGA HAMDA HAYOT SIFATIGA TA'SIRI

Ikromova Parvina Xamidjonovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida assistenti
(90-1975505, e-mail: pikromova15@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-7240-7582>)

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot tug'ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolarning ularning psixologik holati va umumiy hayot sifatiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, reproduktiv muammolar stress va depressiya darajasini oshirishi, shuningdek, ayollarning o'z-o'zini qadrlash hissini pasaytirishi mumkin. Hayot sifatining umumiy o'lchovlari, jumladan, ruhiy farovonlik, ijtimoiy munosabatlar va jismoniy faoliyat ham reproduktiv muammolardan salbiy ta'sirlanadi. Ushbu natijalar reproduktiv va psixologik salomatlikni yaxshilash uchun tibbiy va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: reproduktiv salomatlik, psixologik holat, hayot sifati, stress, depressiya, ayollar salomatligi, ruhiy farovonlik, ijtimoiy munosabatlar, reproduktiv muammolar, sog'lom turmush tarzi.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Икромова Парвина Хамиджоновна
Самаркандский государственный медицинский университет
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии №3
(90-1975505, e-mail: pikromova15@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-7240-7582>)

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение влияния проблем репродуктивного здоровья у женщин детородного возраста на их психологическое состояние и общее качество жизни. Результаты исследования показали, что репродуктивные проблемы могут повышать уровень стресса и депрессии, а также снижать самооценку женщин. Общие показатели качества жизни, включая психологическое благополучие, социальные отношения и физическую активность, также негативно влияют на репродуктивные проблемы. Полученные данные подчеркивают необходимость внедрения

программ медицинской и психологической поддержки для улучшения репродуктивного и психологического здоровья женщин.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, психологическое состояние, качество жизни, стресс, депрессия, здоровье женщин, психическое благополучие, социальные отношения, репродуктивные проблемы, здоровый образ жизни.

REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE AND ITS IMPACT ON PSYCHOLOGICAL STATE AND QUALITY OF LIFE

Ikromova Parvina Khamidjonovna

Samarkand State Medical University

Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 3

(90-1975505, e-mail: pikromova15@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-7240-7582>)

Abstract: This study focuses on examining the impact of reproductive health issues on the psychological state and overall quality of life of women of childbearing age. The findings indicate that reproductive health problems can increase levels of stress and depression, as well as lower self-esteem. Key quality-of-life indicators, including mental well-being, social relationships, and physical activity, are also adversely affected by reproductive health issues. The results highlight the need for the implementation of medical and psychological support programs to improve both reproductive and mental health in women.

Keywords: reproductive health, psychological state, quality of life, stress, depression, women's health, mental well-being, social relationships, reproductive issues, healthy lifestyle.

Tadqiqotning dolzarbligi. Reproktiv salomatlik ayollar uchun muhim va nozik salomatlik sohasidir. Tug'ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolar, ularning nafaqat jismoniy holatiga, balki psixologik farovonligiga ham katta ta'sir ko'rsatadi [1][2]. Reproktiv tizimning normal ishlamasligi stress, depressiya va hayot sifatining pasayishi kabi holatlarga olib kelishi mumkin [3]. Ushbu holat, o'z navbatida, ayollarning ijtimoiy va mehnat faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy masalalarga sabab bo'lishi mumkin [4].

Tadqiqot maqsadi - tug'ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolarning ularning psixologik holatiga va umumiy hayot sifatiga ta'sirini o'rganishdir. Ushbu tadqiqot yordamida, ayollar reproduktiv salomatligini saqlash va psixologik farovonligini yaxshilash yo'lida samarali tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Materiallar va tekshirish usullar. Tadqiqot o'zaro bog'liq ikki asosiy qismdan iborat bo'lib, ular anketali so'rovnoma va chuqurlashtirilgan intervyular yordamida amalga oshirildi. Tadqiqotda 18-45 yosh oralig'idagi 200 nafar ayol ishtirok etdi. Ishtirokchilar Samarqand shaxar 9-son oilaviy poliklinikasi hamda 1-son tug'ruq

majmuasiga murojaat qilib kelgan bemorlardan yig'ildi. Ishtirokchilarning barchasi reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolarga ega ekanligi va ular psixologik farovonlik bilan bog'liq alomatlarni namoyish qilganligi ma'lum qilindi. Barcha ishtirokchilar tadqiqotda qatnashish uchun rozilik bildirdi.

Ma'lumotlar quyidagi usullar orqali to'plandi: 1.*So'rovnoma*: Ishtirokchilarga reproduktiv salomatlik, psixologik farovonlik va hayot sifatiga oid savollarni o'z ichiga olgan so'rovnoma tarqatildi. So'rovnoma 5 ta asosiy qismdan iborat bo'lib, u reproduktiv tizim bilan bog'liq muammolar, stress va depressiya belgilarini baholash, shuningdek, hayot sifatini o'lchash uchun maxsus savollarni o'z ichiga oladi. [5].2. *Chuqurlashtirilgan intervyular*: Tadqiqotning ikkinchi bosqichida so'rovnoma natijalari asosida 30 nafar ishtirokchi chuqurlashtirilgan intervyuga taklif qilindi. Intervyu davomida ishtirokchilardan reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolar va ularning hayotiga, ruhiy holatiga ta'siri haqida batafsil ma'lumotlar olindi. [6]

Ma'lumotlarni tahlil qilish: So'rovnoma va intervyu natijalari statistik tahlil usullari yordamida o'rganildi. Olingan ma'lumotlar reproduktiv salomatlik va psixologik farovonlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil yordamida tahlil qilindi. Hayot sifatining o'zgarishi esa regressiya tahlili yordamida baholandi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari tug'ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolar va ularning psixologik holat va hayot sifatiga ta'siri o'rtasidagi sezilarli bog'liqlikni ko'rsatdi.

Reproduktiv salomatlik va psixologik holat o'rtasidagi bog'liqlik: So'rovnoma natijalariga ko'ra, reproduktiv tizim bilan bog'liq muammolarga ega bo'lgan ayollarning 65 foizi stress va depressiya alomatlarini namoyish qilgan. Chuqurlashtirilgan intervyular davomida ishtirokchilarning ko'pchiligi reproduktiv muammolar ularning o'z-o'zini qadrlash darajasini pasaytirganini va ijtimoiy munosabatlarini salbiy ta'sir ostida qoldirganini ta'kidlashdi. Ushbu natijalar korrelyatsion tahlil yordamida ham tasdiqlandi ($r = 0.72$, $p < 0.01$), ya'ni reproduktiv muammolar va psixologik salomatlik o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud.

Hayot sifati va reproduktiv salomatlik o'rtasidagi bog'liqlik: Hayot sifatini baholashda, reproduktiv muammolarga ega bo'lgan ishtirokchilarning ko'pchiligi (70%) o'zlarining umumiy hayot sifatini past deb baholagan. Regressiya tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, reproduktiv salomatlik bilan bog'liq muammolar hayot sifatining barcha aspektlariga, jumladan, ruhiy farovonlik, ijtimoiy munosabatlar va jismoniy farovonlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi ($\beta = -0.55$, $p < 0.01$).

Intervyu natijalari: Intervyular davomida ishtirokchilar reproduktiv muammolar bilan yuzlashish ularning ijtimoiy hayotiga va oilaviy munosabatlariga qanday ta'sir qilgani haqida batafsil ma'lumot berdilar. Ko'pchilik ishtirokchilar ushbu muammolar tufayli ish faoliyatida qiyinchiliklarga duch kelganini va o'z-o'zini qadrlash darajasi pasayganini bildirdi. Ular psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash dasturlarining yetishmasligini ham ta'kidlashdi.

Muhokama: Ushbu tadqiqot natijalari tug‘ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog‘liq muammolar ularning psixologik holati va hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Natijalar, avvalgi tadqiqotlar bilan uyg‘un ravishda, reproduktiv muammolar stress, depressiya va o‘z-o‘zini qadrlash darajasining pasayishiga olib kelishini tasdiqladi [7,8]. Bunda, reproduktiv salomatlikning buzilishi ruhiy salomatlik va umumiy hayot sifatining pastlashiga sabab bo‘luvchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Reproductiv muammolar va hayot sifati o‘rtasidagi bog‘liqlik bu tadqiqotda ham sezilarli bo‘lib chiqdi. Hayot sifati o‘lchovlarida ishtirokchilarning ruhiy farovonligi, ijtimoiy munosabatlar va jismoniy faoliyatlarida pasayish kuzatildi. Bu natijalar, avvalgi adabiyotlarda ta‘kidlanganidek, reproduktiv salomatlikning ayollarning kundalik hayotiga ta‘sirini tasdiqlaydi. Chuqurlashtirilgan intervyular davomida olingan ma‘lumotlar ham reproduktiv muammolar tufayli ayollarda ish faoliyatidagi qiyinchiliklar va ijtimoiy munosabatlar buzilishlarini ochib berdi. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotning natijalari ayollarning reproduktiv salomatligi va psixologik holatini yaxshilash uchun qo‘llab-quvvatlash dasturlari va psixologik yordam xizmatlarini tashkil qilish lozimligini ko‘rsatmoqda. Stressni kamaytirish va depressiyani boshqarish bo‘yicha terapiyalar ayollarning umumiy hayot sifatini oshirishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, tadqiqotning ba‘zi cheklovlari ham mavjud. Tadqiqot ishtirokchilari faqat bitta hududdan tanlab olindi, bu natijalarni umumlashtirish imkoniyatini cheklashi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlarda turli hududlardan va kengroq ishtirokchilar sonidan foydalanish natijalarni kengroq doirada baholashga imkon beradi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot tug‘ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlikning psixologik va hayot sifatiga ta‘sirini tushunishda muhim qadam bo‘lib, ayollarning reproduktiv va ruhiy salomatligini yaxshilash uchun samarali strategiyalar ishlab chiqish zarurligini ta‘kidlaydi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot tug‘ish yoshidagi ayollarda reproduktiv salomatlik bilan bog‘liq muammolarning ularning psixologik holati va umumiy hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, reproduktiv muammolar stress va depressiya darajasini oshirishi, shuningdek, ayollarning o‘z-o‘zini qadrlash hissini pasaytirishi mumkin. Shu bilan birga, hayot sifatining umumiy o‘lchovlari, jumladan, ruhiy farovonlik, ijtimoiy munosabatlar va jismoniy faoliyat, reproduktiv salomatlik bilan bog‘liq muammolardan salbiy ta‘sir lanadi. Ushbu natijalar ayollarning reproduktiv va psixologik farovonligini yaxshilash uchun tibbiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash dasturlari, stressni kamaytirish va depressiyani boshqarish bo‘yicha terapiyalar va konsultatsiyalarni tashkil qilish zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu yondashuvlar yordamida ayollar hayot sifatini oshirish va reproduktiv muammolarning salbiy ta‘sirini kamaytirish mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar turli hududlar va kengroq ishtirokchilar bazasida o‘tkazilishi, shuningdek, turli davolash usullari va qo‘llab-quvvatlash dasturlarining samaradorligini baholashga yo‘naltirilishi lozim. Bu ayollarning reproduktiv salomatligini

yaxshilashda va ularning umumiy farovonligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Safaralinezhad A, Lamyian M, Ahmadi F, Montazeri A. *Mental health literacy of reproductive age women: a qualitative study*. BMC Public Health. 2025;25:204.
2. Liu X, Wang S, Wang G, et al. *Prevalence and risk factors of postpartum depression in women: a systematic review and meta-analysis*. J Clin Nurs. 2022;31(19–20):2665–2677.
3. Li X, et al. *Quality of life in mothers with perinatal depression: a systematic review and meta-analysis*. Front Psychiatry. 2022;13:734836.
4. Hasan ABMN, et al. *Mental health status and the quality of life of infertile women receiving fertility treatment in Bangladesh: a cross-sectional study*. PLOS Glob Public Health. 2023;3:e0002680.
5. Maher M, et al. *Female reproductive health disturbance during COVID-19 correlates with mental health and sleep quality*. Front Endocrinol. 2022;13:838886.
6. Arilha M, et al. *Women's mental health and COVID-19: increased vulnerability and inequalities*. Front Glob Womens Health. 2024;5:1414355.
7. Аникина В.О. и др. *Стресс, связанный с пандемией COVID-19 у женщин в период беременности и после рождения ребенка*. Вестник СПбГУ. Психология. 2024;14(2):294–304.
8. Nabiyeva OR. *Reproduktiv yoshdagi pedagog ayollarning ruhiy salomatligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar*. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2023;(2):380–382.
9. Yusefi AR, et al. *Depression and quality of life among women hospitalized during COVID-19 pandemic*. Open Public Health J. 2023;16:e187494452301311.
10. Keynejad RC, et al. *Psychological interventions for mental disorders in women experiencing violence: meta-analysis*. Lancet Psychiatry. 2020;7(2):173–190.
11. Kh, Ikromova P. "Sexual Dysfunction in Women Suffering From Gynecological Diseases." Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4.1 (2023): 313-317.
12. Ikramova, P. X., and M. Mansurova. "VULVOVAGINITIS WITH HELMINTHOSIS: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS AND TREATMENT." JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH 2.4 (2023): 67-73.
13. Parvina, Ikromova. "The Role of Infections in Obstetrics and Perinatal Pathologies." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 4.3 (2024): 99-103.
14. Khamidovna, Ikromova Parvina. "Modern Approaches in the Diagnosis of Premature Rupture of Membranes in Pregnant Women." Research Journal of Trauma and Disability Studies 3.3 (2024): 215-218.

15. Parvina I. ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES //SHOKH LIBRARY. – 2025.